

Received/Geliş

: 2023 November/Kasım

Accepted/Kabul

: 2023 November/Kasım

Published/Yayın

: 2023 December/Aralık

Okul İkliminin Veli Katılımına Etkisinin İncelenmesi

Selami Demir¹ İbrahim Halil Doğruer² Emin Doğruyol³ Ayşe Özsumer⁴ Vedat Çelik⁵ Ali Öztürk⁶

Atıf/Reference: Demir, S., Doğruer, İ.H., Doğruyol, E., Özsumer, A., Çelik, V. ve Öztürk, A. (2023). Okul İkliminin Veli Katılımına Etkisinin İncelenmesi. *Yönetim ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(4), 603-610.

Özet

Bu araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine göre; okul ikliminin veli katılımına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yöntemi olarak ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre; veli katılımı düzeyi ortalamanın üstünde çıkarken okul iklimi algı düzeyi ortalamanın altında çıkmıştır. Bu durumda katılımcıların algıladığı veli katılımı düzeyi oldukça yüksek seviyededir. Diğer yandan okul iklimi ve veli katılımı algıları kadın ve erkeğe; evli ve bekara; lisans ve lisansüstüne mezuniyete göre değişmemektedir. Ayrıca veli katılımı algıları yaş gruplarına göre değişmemektedir. Ancak okul iklimi ölçeği ile yaş gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre 31-40 yaş arası grubun okul iklimi algısı 41-50 yaş ile 51 ve üstü yaş gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır. Yine, okul iklimi ölçeği ile mesleki deneyim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre 16-20 yıl arası grubun okul iklimi algısı 21 yıl üstü mesleki deneyim gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır. Yine veli katılımı ölçeği ile mesleki deneyim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre 11-15 yıl arası grubun veli katılım algısı 1-5 yıl ile 16-20 yıl arası mesleki deneyim gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır. Son olarak araştırma kapsamındaki öğretmenlerin okul iklimi ile veli katılımı arasında anlamlı, düşük düzeyde, pozitif ilişki bulunmaktadır. Ancak öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul iklimi algılarının veli katılımı algılarını herhangi bir şekilde yordamamaktadır. Başka bir ifadeyle, okul iklimi algılarındaki değişimin, öğretmenlerin veli katılımı algılarını etkilememektedir.

Anahtar Sözcükler: Okul iklimi, veli katılımı, öğretmen.

Examining the Effect of School Climate on Parent Participation

Abstract

In this research, according to the opinions of the teachers; It was aimed to examine the effect of school climate on parent participation. Relational scanning model was used as the research method. According to the research results; While the level of parent participation was above average, the level of school climate perception was below average. In this case, the level of parental involvement perceived by the participants is quite high. On the other hand, perceptions of school climate and parental involvement differ between men and women; married and single; It does not vary depending on undergraduate and graduate degrees. Additionally, perceptions of parent involvement do not vary across age groups. However, the difference between the school climate scale and the

¹ Okul Müdürü; Yarımca Ferrokrom İlk ve Ortaokulu, <https://orcid.org/0009-0006-6622-7349>; selamidemir@gmail.com;

² Müdür Yardımcısı; Muzaffer Tuğsavul Ortaokulu, <https://orcid.org/0000-0003-3110-5123>; ibrahimdogruer27@gmail.com;

³ Okul Müdürü; Anıttepe Ortaokulu, <https://orcid.org/0009-0006-5759-6281>; emndogruyol@gmail.com;

⁴ Öğretmen; Mehmet Akpınar Ortaokulu, <https://orcid.org/00001-0001-9575-6895>; aozsumer.13@gmail.com;

⁵ Okul Müdürü; Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, <https://orcid.org/0009-0006-5415-2378>; vedatcelik04@gmail.com;

⁶ Müdür Yardımcısı; Antakya Apaydın İlkokulu, <https://orcid.org/0009-0009-6173-6023>; aliozturk7509@gmail.com;

arithmetic averages of the age groups was found to be statistically significant. Accordingly, it was concluded that the perception of school climate in the 31-40 age group is higher than the 41-50 age group and 51 and over age groups. Again, the difference between the school climate scale and the arithmetic averages of the professional experience groups was found to be statistically significant. Accordingly, it was concluded that the group with 16-20 years of experience perceived the school climate higher than the groups with professional experience over 21 years. Again, the difference between the parent participation scale and the arithmetic averages of the professional experience groups was found to be statistically significant. Accordingly, it was concluded that the perception of parent participation in the group with 11-15 years of professional experience was higher than the groups with professional experience between 1-5 years and 16-20 years. Finally, there is a significant, low-level, positive relationship between the school climate of the teachers in the study and parent participation. However, in line with teachers' opinions, perceptions of school climate do not predict perceptions of parent involvement in any way. In other words, the change in school climate perceptions does not affect teachers' perceptions of parent involvement.

Keywords: School climate, parent participation, teacher.

1. Giriş

Örgüt iklimi terimi ilk olarak 1930'larda psikolojik iklim terimini kullanan Kurt Lewin tarafından kullanılmış, daha sonra örgüt iklimi terimi R. Tagiuri ve G. Litwin tarafından kullanılmıştır. Bismala ve arkadaşlarına (2015) göre örgüt iklimi, örgüt üyeleri tarafından deneyimlenen ve her üyenin davranışını etkileyen, iç ortamın nispeten devam eden bir kalitesidir. Oysa Luthans (2015), örgütsel iklimin, örgütsel ortamın öznel doğası veya niteliği olarak bu fikirle açıklandığını belirtmektedir. Kuruluşun üyeleri, onun özelliklerini algılayabilir veya deneyimleyebilir ve bunları uygun bir ankette rapor edebilir. Iskandar ve Bahri (2015), iklimin algısal ve tanımlayıcı olduğunu söylemektedir. Algı, bir kişinin yaşadığı bir his veya farkındalıktır. Açıklama, insanların bu his hakkında rapor ettikleri şeydir. Örgüt kültürünün özellikleri ve nitelikleri hakkında örgüt üyeleri tarafından tutulan bir dizi görece sabit algıdır. Gerçek durum (yani kültür) ile bunun algıları (iklim) arasında ayırım yaparlar.

Örgüt iklimi kavramı aşağıdakiler dahil olmak üzere örgütsel özellikler açısından tanımlamıştır (Gaunya, 2016): a) çalışanların kuruluşlarında var olan özerklik, güven, bağlılık, destek, takdir, yenilikçilik ve adalet konularında paylaştıkları algılar; b) organizasyon üyelerinin etkileşimlerinden üretilir; c) çalışanların belirli durumlara yönelik yorumlarında temel bir duruş işlevi görür; d) bir örgüt kültürünün normlarını ve tutumlarını tanımlar ve son olarak e) bireylerin çalışma davranışlarını etkileyen bir kaynak olarak işlev görür. Alternatif olarak, Bayar (2020) örgütsel iklimi, bireylerin iş birimlerinin yönetimine veya yönetimine yönelik algıları olarak tanımlamıştır. Aynı zamanda bireylerin iş ve görev uygulamasında kendilerinin ve meslektaşlarının etkinliğine ilişkin algılarıyla da yakından ilgilidir. Ayrıca, örgüt iklimi, çalışanların örgütün çalışma atmosferine yönelik algıları olarak tanımlamıştır. Bireyin, organizasyon içinde devam eden uygulamalar, prosedürler ve ödüller hakkındaki gözlemleri üzerine kuruludur. Başka bir deyişle, örgütün politika ve prosedürleri, bireyin iş yerinde var olan örgüt iklimi hakkındaki algılarını şekillendirmede çok etkilidir.

Griffin ve Steen (2010), ebeveyn katılımının, ebeveynlerin çocuklarının eğitimi ile ilgili bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya, ebeveynlerin duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya, ebeveynleri değişim ajanları olarak kullanmaya ve okuldaki öğrenciyle ilgili bir bilgi kaynağı haline gelmeye yardımcı olduğunu iddia etmektedir. Buna göre, kitaplardan ve diğer öğrenme kaynaklarından yararlanan, çocuklarına okumaya zaman ayıran, televizyon izlemeye rehberlik eden, çocuklarıyla gezilere çıkan, teşvik edici deneyimler sağlayan ve davranışları izleyen ebeveynler çocuklarının akademik başarısına katkıda bulunur. Sonuç olarak, ebeveynler, çocukları müzeleri, oyun parklarını veya tarımsal üretim veya imalat firmalarını ziyaret etmek gibi pratik öğrenme ortamlarına maruz bırakarak öğretmenlerin çabalarını tamamlamalıdır, çünkü bu öğrenmeyi zenginleştirecek ve çocuklar için canlı eğitim deneyimleri sağlayacaktır (Griffin & Steen, 2010). Bu nedenle, uygun eğitimi sağlamak için ebeveynlerin hem okulda hem de evde katılımı zorunludur.

Benzer şekilde, Fan ve Chen (2001), ebeveyn katılımının öğrencilerin akademik performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ve aynı zamanda eğitimdeki birçok sorunun çözümü için önemli bir bileşen olduğunu iddia etmektedir. Bazı çalışmalar ayrıca ebeveyn desteği, katılımı, teşviki ve olumlu pekiştirmenin çocukların öğrenme yeterliliği, sağlıklı sosyal ilişkiler, güçlü bir öz-değer duygusu ve daha az davranış sorunu ile iyi bir şekilde bağlantılı olduğunu göstermektedir (Griffin ve Steen, 2010). Çalışmalar ayrıca, ebeveyn katılımının öğretmenler ve ebeveynler arasında iyi ilişkiler geliştirmeye yardımcı olduğunu ve ayrıca çocukların

gelişmesi için daha uygun bir okul ortamı oluşturmaya yardımcı olduğunu iddia etmektedir. Ek olarak, ebeveyn katılımı ve iş birliği, ebeveynlerin okulda öğrenilen becerilerin evde sürekliliğine ve uygulamasına yardımcı olmasını sağlar (Oranga, Obuba, Sore, & Boinett, 2022)]. Sonuç olarak yazarlar, ebeveynlerin çocuklarının eğitimine yeterince dahil olduklarında, öğrencilerin ilerlemesi ve öğrencilerin evde karşılaştıkları zorluklar hakkında bir bilgi kaynağı olarak hareket ettiklerini ve ebeveynlerin çocuklarının eğitimine yeterince katılma ihtiyacını gerektirdiğini belirtmektedir. Bu anlamda öğretmenlerin görüşlerine göre okul ikliminin veli katılımına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

2. Yöntem

Bu araştırma, ilişkisel tarama modeliyle tasarlanmıştır. Çalışma grubunun seçiminde olasılığa dayanmayan örnekleme çeşidinden uygun (amaca yönelik) örnekleme tekniği kullanılmıştır (Şimşek & Yıldırım, 2013). Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri hakkında betimsel istatistiklere ait veriler aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Erkek	201	53.9
	Kadın	172	46.1
Yaş Grubu	26-30 yaş arası	43	11.5
	31-40 yaş arası	173	46.4
	41-50 yaş arası	107	28.7
	51 ve üstü	50	13.4
Medeni Durumu	Evli	312	83.6
	Bekar	61	16.4
Öğrenim Durumu	Lisans	264	70.8
	Lisansüstü	109	29.2
Mesleki Deneyimi	1-5 yıl arası	47	12.6
	6-10 yıl arası	40	10.7
	11-15 yıl arası	100	26.8
	16-20 yıl arası	84	22.5
	21 yıl ve üzeri	102	27.3
	Toplam	373	100.0

p < .05

Tabloda yer alan istatistikî değerlere göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin % 53,9’nunu erkek olduğu; % 46,4’ünün 31-40 yaş arası olduğu; % 83,6’sının evli olduğu; % 27,3’ünün 21 yıl ve üstü mesleki deneyime sahip olduğu ve % 70,8’inin lisans mezunu olduğu tespit edilmiştir.

Veri toplamada, okul iklimi ölçeği, Yılmaz ve Altınkurt (2013) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, 39 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınan puanların yükselmesi, öğretmenlerin okul iklimi algılarının artması anlamına gelmektedir. Diğer yandan, 8 maddeden oluşan veli katılımı ölçeği, Gürbüzürk ve Şad (2010) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek iç tutarlılık alfa değerinin .93 olduğu görülmüştür. İstatistik analizlerin IBM SPSS paket programı ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir. İstatistik analizlerin IBM SPSS paket programı ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir.

Tablo 2. Ölçek ve Alt Boyutların Normallik Varsayımı

	N	Min	Maks	Ort	S.Sapma	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Okul iklimi ölçeği	373	1.58	3.47	2.4287	.29271	-.011	.126	.268	.252
Veli katılımı ölçeği	373	1.13	5.00	3.5158	.76856	-.231	.126	.305	.252

p < .05

Okul iklimi ile veli katılımı ölçeği için çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğu görülmektedir. Tabachnick ve Fidell’ e göre de çarpıklık ve basıklık değeri +1.5 ile -1.5 arasında olduğunu zaman parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Bu anlamda okul iklimi ile veli katılımı ölçeği normallik varsayımına göre uygun ve parametrik analizlerin

yapılabileceği gerekmektedir. Ayrıca veli katılımı ölçeği aritmetik ortalaması $3,51 \pm 0,77$ ortalamasının üstünde; okul iklimi ölçeği aritmetik ortalaması $2,43 \pm 0,29$ ile ortalamasının altında çıkmıştır. Bu durumda katılımcıların algıladığı veli katılımı düzeyi oldukça yüksektedir.

3. Bulgular

Araştırmada kullanılan okul iklimi ve veli katılımı ölçeği ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 3. Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul iklimi ile Veli Katılımının Cinsiyete Göre İncelenmesi

	Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Okul iklimi ölçeği	Erkek	201	2.4186	.30267	-.720	371	.472
	Kadın	172	2.4405	.28104			
Veli katılımı ölçeği	Erkek	201	3.5249	.77450	.248	371	.805
	Kadın	172	3.5051	.76369			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların cinsiyetlerine göre öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda; okul iklimi ve veli katılımı algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin algılarına göre okul iklimi ve veli katılımı algılarında farklılık çıkmamıştır. Buna göre okul iklimi ve veli katılımı algıları kadın ve erkeğe göre değişmemektedir.

Araştırmada kullanılan okul iklimi ve veli katılımı ölçeği ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 4. Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul iklimi ile Veli Katılımının Yaş Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Okul iklimi ölçeği	26-30 yaş arası	43	2.4480	.23882	Gruplar arası Grup içi Toplam	1.329 30.544 31.873	3 369 372	.443 .083	5.353	.001*
	31-40 yaş arası	173	2.4831	.27750						
	41-50 yaş arası	107	2.3832	.30369						
	51 ve üstü	50	2.3211	.32348						
	Total	373	2.4287	.29271						
Veli katılımı ölçeği	26-30 yaş arası	43	3.3459	.67140	Gruplar arası Grup içi Toplam	3.647 216.088 219.736	3 369 372	1.216 .586	2.076	.103
	31-40 yaş arası	173	3.5744	.70721						
	41-50 yaş arası	107	3.4252	.86940						
	51 ve üstü	50	3.6525	.79551						
	Total	373	3.5158	.76856						

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, okul iklimi ve veli katılımı ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının yaş durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; veli katılımı algıları yaş gruplarına göre değişmemektedir. Ancak okul iklimi ölçeği ile yaş gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(3,369); .001). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden LSD sonucuna göre 31-40 yaş arası grubun okul iklimi algısı 41-50 yaş ile 51 ve üstü yaş gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan okul iklimi ve veli katılımı ölçeği ile medeni durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 5. Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul iklimi ile Veli Katılımının Medeni Durumuna Göre İncelenmesi

	Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Okul iklimi ölçeği	Evli	312	2.4184	.29533	-1.530	371	.127

	Bekar	61	2.4810	.27534			
Veli katılımı ölçeği	Evli	312	3.5020	.78486	-.781	371	.435
	Bekar	61	3.5861	.68066			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin medeni durumuna göre okul iklimi ve veli katılımı algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda Okul iklimi ve veli katılımı algıları istatistiksel olarak anlamlı fark çıkmamıştır. Buna göre okul iklimi ve veli katılımı algıları evli ve bekara göre değişmemektedir.

Araştırmada kullanılan okul iklimi ve veli katılımı ölçeği ile mesleki deneyim grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 6. Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul iklimi ile Veli Katılımının Mesleki Deneyim Gruplarına Göre İncelenmesi

Puan	Grup	f. x ss Değerleri				ANOVA Sonuçları				
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p
Okul iklimi ölçeği	1-5 yıl arası	47	2.4675	.24876	Gruplar arası Grup içi Toplam	1.102 30.771 31.873	4 368 372	.276 .084	3.296	.011*
	6-10 yıl arası	40	2.4724	.28361						
	11-15 yıl arası	100	2.4295	.23142						
	16-20 yıl arası	84	2.4850	.34115						
	21 yıl ve üzeri	102	2.3465	.31190						
	Total	373	2.4287	.29271						
Veli katılımı ölçeği	1-5 yıl arası	47	3.3590	.63020	Gruplar arası Grup içi Toplam	6.880 212.856 219.736	4 368 372	1.720 .578	2.974	.019*
	6-10 yıl arası	40	3.5375	.69465						
	11-15 yıl arası	100	3.7063	.76011						
	16-20 yıl arası	84	3.3586	.87312						
	21 yıl ve üzeri	102	3.5221	.73991						
	Total	373	3.5158	.76856						

p < .05

Tabloda görülebileceği üzere, okul iklimi ve veli katılımı ölçeği algılarına ait aritmetik ortalamalarının mesleki deneyim değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda; okul iklimi ölçeği ile mesleki deneyim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(4,368); ,011). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden LSD sonucuna göre 16-20 yıl arası grubun okul iklimi algısı 21 yıl üstü mesleki deneyim gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır. Yine veli katılımı ölçeği ile mesleki deneyim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(4,368); ,019). Bu farkın tespiti için post hoc analizlerinden LSD sonucuna göre 11-15 yıl arası grubun veli katılımı algısı 1-5 yıl ile 16-20 yıl arası mesleki deneyim gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan okul iklimi ve veli katılımı ölçeği ile öğrenim durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 7. Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Okul iklimi ile Veli Katılımının Öğrenim Durumuna Göre İncelenmesi

	Değişken	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Okul iklimi ölçeği	Lisans	264	2.4216	.28444	-.731	371	.465
	Lisansüstü	109	2.4459	.31252			
Veli katılımı ölçeği	Lisans	264	3.5360	.72928	.791	371	.429
	Lisansüstü	109	3.4667	.85791			

p < .05

Bağımsız örneklem t testi, öğretmenlerin öğrenim durumuna göre okul iklimi ve veli katılımı algılarının farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda; öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul iklimi ve veli katılımı algıları istatistiksel olarak anlamlı fark çıkmamıştır. Buna göre okul iklimi ve veli katılımı

algıları lisans ve lisansüstüne göre değişmemektedir.

Aşağıdaki tabloda, öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul iklimi ve veli katılımı algıları arasındaki ilişki incelenmiştir.

Tablo 8. Korelasyon Tablosu

Değişkenler	N	X	S.S.	1	2
1 Okul iklimi ölçeği	373	2.4287	.29271	1	.120**
2 Veli katılımı ölçeği	373	3.5158	.76856		1

**p <.01

Pearson korelasyon analizine ilişkin bulgularda; araştırma kapsamındaki öğretmenlerin okul iklimi ile veli katılımı arasında anlamlı, düşük düzeyde, pozitif ilişki bulunmaktadır (r: .120; p <.01). Katılımcıların algılarına göre, öğretmenlerin okul iklimi algılarının veli katılımı algıları üzerine ne gibi etkilerinin olduğunu incelemek için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.

Tablo 9. Öğretmenlerin Okul iklimi Algılarının Veli Katılımı Üzerine Etki Analizi

Değişken	B	Beta	t	Sig.	VIF	R	R ²	Uyarlanmış R ²	F
Sabit	3.590		10.766	.000					
Okul iklimi Ölçeği	-.031	-.012	-.224	.823	1.000	.012 ^a	.000	-.003	.823 ^b

p <.05

Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul iklimi algılarının veli katılımı algılarını herhangi bir şekilde yordamamaktadır [(R= .012; R²= .000; Uyarlanmış R²=-.003) F(1,371)= .050; p<.01]. Başka bir ifadeyle, okul iklimi algılarındaki değişimin, öğretmenlerin veli katılımı algılarını etkilememektedir.

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, öğretmenlerin görüşlerine göre; okul ikliminin veli katılımına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 53,9'nunu erkek olduğu; % 46,4'ünün 31-40 yaş arası olduğu; % 83,6'sının evli olduğu; % 27,3'ünün 21 yıl ve üstü mesleki deneyime sahip olduğu ve % 70,8'inin lisans mezunu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca veli katılımı düzeyi ortalamasının üstünde çıkarken okul iklimi algı düzeyi ortalamasının altında çıkmıştır. Bu durumda katılımcıların algıladığı veli katılımı düzeyi oldukça yüksek seviyededir.

Diğer yandan okul iklimi ve veli katılımı algıları kadın ve erkeğe; evli ve bekara; lisans ve lisansüstüne mezuniyete göre değişmemektedir. Ayrıca veli katılımı algıları yaş gruplarına göre değişmemektedir. Ancak okul iklimi ölçeği ile yaş gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre 31-40 yaş arası grubun okul iklimi algısı 41-50 yaş ile 51 ve üstü yaş gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır. Yine, okul iklimi ölçeği ile mesleki deneyim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre 16-20 yıl arası grubun okul iklimi algısı 21 yıl üstü mesleki deneyim gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır. Yine veli katılımı ölçeği ile mesleki deneyim gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre 11-15 yıl arası grubun veli katılımı algısı 1-5 yıl ile 16-20 yıl arası mesleki deneyim gruplarından daha yüksek algıladıkları sonucu çıkmıştır. Son olarak araştırma kapsamındaki öğretmenlerin okul iklimi ile veli katılımı arasında anlamlı, düşük düzeyde, pozitif ilişki bulunmaktadır. Ancak öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul iklimi algılarının veli katılımı algılarını herhangi bir şekilde yordamamaktadır. Başka bir ifadeyle, okul iklimi algılarındaki değişimin, öğretmenlerin veli katılımı algılarını etkilememektedir.

Griffin ve Steen (2010), ebeveyn katılımının, ebeveynlerin çocuklarının eğitimi ile ilgili bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya, ebeveynlerin duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya, ebeveynleri değişim ajanları olarak kullanmaya ve okuldaki öğrenciyle ilgili bir bilgi kaynağı haline gelmeye yardımcı olduğunu iddia etmektedir. Bu nedenle, uygun eğitimi sağlamak için ebeveynlerin hem okulda hem de evde katılımı zorunludur.

Benzer şekilde, Fan ve Chen (2001), ebeveyn katılımının öğrencilerin akademik performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ve aynı zamanda eğitimdeki birçok sorunun çözümü için önemli bir bileşen

olduğunu iddia etmektedir. Bazı çalışmalar ayrıca ebeveyn desteği, katılımı, teşviki ve olumlu pekiştirmenin çocukların öğrenme yeterliliği, sağlıklı sosyal ilişkiler, güçlü bir öz-değer duygusu ve daha az davranış sorunu ile iyi bir şekilde bağlantılı olduğunu göstermektedir (Griffin ve Steen, 2010). Çalışmalar ayrıca, ebeveyn katılımının öğretmenler ve ebeveynler arasında iyi ilişkiler geliştirmeye yardımcı olduğunu ve ayrıca çocukların gelişmesi için daha uygun bir okul ortamı oluşturmaya yardımcı olduğunu iddia etmektedir. Ek olarak, ebeveyn katılımı ve iş birliği, ebeveynlerin okulda öğrenilen becerilerin evde sürekliliğine ve uygulamasına yardımcı olmasını sağlar (Oranga, Obuba, Sore, & Boinett, 2022)].

Kaynakça

- Bismala, L., Arianty, N., & Farida, T. (2015). *Perilaku Organisasi*. Umsu Press.
- Fan, X., & Chen, M. (2001). Parental Involvement and Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis. *Educational Psychology Review*, 1-22.
- Gaunya, C. R. (2016). Organizational Climate as a Determinant of Job Satisfaction among Public Sector Employees in Kisii County, Kenya. *Journal of Resources Development and Management*, 47-54.
- Griffin, D., & Steen, S. (2010). School-Family-Community Partnerships: Applying Epstein's Theory of the Six Types of Involvement to School Counselor Practice. *Professional School Counseling*, 218-226.
- Gürbüz Türk, O., & Şad, S. (2010). Turkish Parental Involvement Scale: Validity and reliability studies. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 487-491.
- Iskandar, D., & Bahri, S. (2015). *Manajemen*. Dasar-Dasar .
- Luthans, F. (2015). *Organizational Behavior*. McGraw-Hill Education.
- Oranga, J., Obuba, E., Sore, I., & Boinett, F. (2022). Parental Involvement in the Education of Learners with Intellectual Disabilities in Kenya. *Open Access Library Journal*, 22-42.
- Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2013). Örgütsel İklim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması. *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1-11.

EXTENDED ABSTRACT

In this research, according to the opinions of the teachers; It was aimed to examine the effect of school climate on parent participation. 53.9% of the teachers participating in the research were male; 46.4% are between the ages of 31-40; 83.6% were married; It was determined that 27.3% had professional experience of 21 years or more and 70.8% had a bachelor's degree. In addition, while the level of parent participation was above average, the level of school climate perception was below average. In this case, the level of parental involvement perceived by the participants is quite high.

On the other hand, perceptions of school climate and parental involvement differ between men and women; married and single; It does not vary depending on undergraduate and graduate degrees. Additionally, perceptions of parent involvement do not vary across age groups. However, the difference between the school climate scale and the arithmetic averages of the age groups was found to be statistically significant. Accordingly, it was concluded that the perception of school climate in the 31-40 age group is higher than the 41-50 age group and 51 and over age groups. Again, the difference between the school climate scale and the arithmetic averages of the professional experience groups was found to be statistically significant. Accordingly, it was concluded that the group with 16-20 years of experience perceived the school climate higher than the groups with professional experience over 21 years. Again, the difference between the parent participation scale and the arithmetic averages of the professional experience groups was found to be statistically significant. Accordingly, it was concluded that the perception of parent participation in the group with 11-15 years of professional experience was higher than the groups with professional experience between 1-5 years and 16-20 years. Finally, there is a significant, low-

level, positive relationship between the school climate of the teachers in the study and parent participation. However, in line with teachers' opinions, perceptions of school climate do not predict perceptions of parent involvement in any way. In other words, the change in school climate perceptions does not affect teachers' perceptions of parent involvement.

Griffin and Steen (2010) argue that parental involvement helps meet parents' informational needs regarding their child's education, meet parents' emotional needs, use parents as change agents, and become a source of information about the student in school. Therefore, parents' involvement both at school and at home is imperative to ensure proper education.

Similarly, Fan and Chen (2001) argue that parental involvement has a positive impact on students' academic performance and is also an important component for solving many problems in education. Some studies also show that parental support, involvement, encouragement, and positive reinforcement are well linked to children's learning proficiency, healthy social relationships, a strong sense of self-worth, and fewer behavior problems (Griffin and Steen, 2010). Studies also claim that parental involvement helps develop good relationships between teachers and parents and also helps create a more conducive school environment for children to thrive. Additionally, parental involvement and collaboration enable parents to assist in the continuity and application of skills learned in school at home (Oranga, Obuba, Sore, & Boinett, 2022)].